

МУҒАЛЛИМ ҲАМ ҮЗЛИКСИЗ БИЛИМЛЕНДИРИЎ

Илимий-методикалық журнал

2026

1-сан

*Ўзбекистан Республикасы Министрлер Кабинети жанындагы
Жоқаргы Аттестация Комиссиясы Президиумының
25.10.2007 жыл (№138) қарары менен дизимге алынды*

*Қарақалпақстан Баспа сөз хәм хабар агентлиги тәрәпинен
2007-жылы 14-февральдан дизимге алынды.
№01-044-санлы гүўалық берилген.*

Jabborova O.M., Ostonaqulova Z.A. Boshlang'ich sinf o'quvchilari ekologik madaniyati mohiyati	298
Aslonov F.D., Ochilov F.I. Mutafakkirlarning insonparvarlik g'oyalari negizida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari ma'naviy-axloqiy sifatlarini rivojlantirish muammosi	304
Abdiraimov G'R. Tabiiy fanlarni o'qitishda boshlang'ich sinf o'quvchilarida dastlabki pedagogik barqarorlikni shakllantirish metodologiyasi	308
Shukurova R.N., Ochilov F.I. Multimodal matnlar asosida boshlang'ich sinf matematika darslarida o'quvchilarning mantiqiy va ijodiy tafakkurini parallel rivojlantirishning nazariy asoslari	314
Ядгарова А.Б. Условия и пути совершенствования методики профессиональной подготовки педагогических кадров в области изобразительного искусства дошкольного образования	319
Реймова Ф.Ж. Повышение когнитивной активности учащихся вспомогательных школ с помощью современных информационных технологий	325

СҮЎРЕТЛЕЎ ӨНЕРИ ҲАМ МУЗЫКА

Rasulova S.S. Yoshlarning estetik tafakkurini yuksaltirishda musiqiy madaniyatning funksional ahamiyati	331
--	-----

СОЦИАЛЛЫҚ ПЕДАГОГИКА

Alliyarov A.D. Jamiyetti modernizatsiyalawda jaslardin socialliq-siyasiy belsendiligini ahmiyati	339
Samiyev S.B. Oliy harbiy ta'lim muassasalarida bo'lajak ofitserlarda kasbiy-ma'naviy madaniyatni rivojlantirishning o'ziga xos yo'nalishlari	346
Axunov U.R. Kasbiy kompetensiyalarni shakllantirishda kinestetik rivojlanishning pedagogik imkoniyatlari	352
To'rayeva H.T., Jo'rayeva M., Axmetova A.A. Kimyo fanini o'qitishda sun'iy intellektning ahamiyati va o'rni	357
Isaqova Z.R. Texnologik ta'lim mashg'ulotlarida noan'anaviy o'qitish metodlarini qo'llash	361
Даулетназарова З.А. Хотин-кизлар ва болаларга нисбатан тазйик ва зўравонликдан химоя қилиш масалалари	368
Ernazarov A.E., Pimkulova S.B. Ijtimoiy tarmoqlardan samarali foydalanishda axborot xavfsizligi va akademik halollikni ta'minlashning ilmiy-metodik asoslari	374
Jansaitova J.B., Toxbayeva M.S. Milliy ta'lim tizimini rivojlantirishda xalqaro baholash dasturlarining o'rni va ilmiy-amaliy ahamiyati	382
Narimbayeva L.K. Boshqaruvning nazariy asoslari, amaliy muammolari va rivojlanish istiqbollari	386
Umarova Z.A. Raqamli ta'lim muhitida pedagogik konfliktlarning transformatsiyasi	391
Zulfiqorova R.A., Ochilov F.I. Milliy tarbiya asosida yuksak ma'naviyatli shaxsni shakllantirish texnologiyasi	396
Jabborova O.M., Xujamqulova M.S. Mahmudxo'ja Behbudiy qarashlarida axloqiy tarbiya ko'nikmasi mohiyati	401
Tilakova M.A. Tinglovchilarni kasbiy malaka oshirishida inklyuziv ta'limga psixologik tayyorgarligini takomillashtirish tendensiyalari	405
Gayupova S.X. Innovatsion ta'lim klasteri asosida pedagogik kadrlar tayyorlash tizimini modernizatsiya qilishning nazariy asoslari	409
Абдалова С.Р. Глобаллашув шароитида “Рақамли маданият” ва “Кибер-этика” концепцияларининг фалсафий-педагогик таҳлили	418
Калимбетов Б.О. Инновационная модель повышения эффективности духовно-просветительской работы в образовательном процессе	425

INNOVATSION TA'LIM KLASTERI ASOSIDA PEDAGOGIK KADRLAR TAYYORLASH TIZIMINI MODERNIZATSIYA QILISHNING NAZARIY ASOSLARI

Gayupova S.X.

*Chirchiq davlat pedagogika universiteti
Pedagogika fakulteti Psixologiya kafedrası
dotsenti*

Tayanch so'zlar: innovatsion ta'lim klasteri, pedagogik kadrlar, modernizatsiya, universitet, kompetensiyalar, ta'lim integratsiyasi.

Ключевые слова: инновационный образовательный кластер, педагогические кадры, модернизация, университет, компетенции, интеграция образования.

Key words: innovative educational cluster, teacher training, modernization, university, competencies, educational integration.

РЕЗЮМЕ:

Maqolada innovatsion ta'lim klasteri asosida universitetlarda pedagogik kadrlar tayyorlash tizimini modernizatsiya qilishning nazariy-pedagogik asoslari tahlil qilinadi. Zamonaviy ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlar, ta'limdagi yangi talablar va pedagogik kadrlarning kompetensiyaviy rivojlanishi masalalari ko'rib chiqiladi. Shu bilan birga, ta'lim, ilm-fan va amaliyot integratsiyasi, pedagogik jarayonni innovatsion texnologiyalar bilan boyitish, universitetlardagi ta'lim muhitini takomillashtirish omillari tahlil qilinadi.

РЕЗЮМЕ:

В статье рассматриваются теоретико-педагогические основы модернизации системы подготовки педагогических кадров в университетах на основе инновационного образовательного кластера. Анализируются современные социально-экономические условия, новые требования к образованию и развитие компетенций педагогических кадров. Особое внимание уделяется интеграции образования, науки и практики, внедрению инновационных технологий в образовательный процесс и совершенствованию учебной среды в университетах.

SUMMARY:

The article examines the theoretical and pedagogical foundations of modernizing teacher training systems in universities based on an innovative educational cluster. It analyzes contemporary socio-economic conditions, new educational requirements, and the development of teachers' competencies. Special attention is paid to the integration of education, science, and practice, the implementation of innovative technologies in the educational process, and the improvement of the learning environment in universities.

Innovatsion ta'lim klasteri asosida universitetlarda pedagogik kadrlar tayyorlash tizimini modernizatsiya qilish bugungi kunda ta'lim sohasidagi islohotlarning ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Jahon miqyosida kechayotgan globallashuv jarayonlari, raqamli iqtisodiyotning shakllanishi, mehnat bozorida raqobatning kuchayishi hamda ta'lim xizmatlariga bo'lgan talabning ortishi oliy ta'lim muassasalari faoliyatini yangi bosqichga olib chiqishni talab etmoqda. Zamonaviy universitet nafaqat bilim berish markazi, balki innovatsion g'oyalar ishlab chiqiladigan, ilmiy tadqiqotlar amalga oshiriladigan va amaliyot bilan chambarchas bog'langan intellektual muhit sifatida faoliyat yuritishi lozim. Shu nuqtai nazardan, pedagogik kadrlar tayyorlash tizimini innovatsion ta'lim klasteri asosida modernizatsiya qilish nazariy-pedagogik jihatdan asoslangan yondashuvni talab etadi.

Innovatsion ta'lim klasteri ta'lim, ilm-fan, ishlab chiqarish, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari hamda ijtimoiy sheriklik sub'ektlarining o'zaro integratsiyasiga asoslangan ko'p tarmoqli tizimdir. Ushbu tizimda universitet markaziy o'rinni egallaydi va u maktablar, ilmiy-tadqiqot institutlari, malaka oshirish markazlari, xususiy sektor va boshqa ta'lim muassasalari bilan hamkorlikda faoliyat olib boradi. Bunday integratsiya pedagogik kadrlar tayyorlash mazmunini amaliyot talablari bilan uyg'unlashtirish, ta'lim jarayoniga innovatsion texnologiyalarni joriy etish hamda talabalarning kasbiy kompetentligini rivojlantirish imkonini beradi.

Pedagogik kadrlar tayyorlash tizimini modernizatsiya qilishning nazariy asoslari, avvalo, tizimli yondashuvga tayanadi. Pedagogik ta'lim murakkab ijtimoiy-pedagogik tizim sifatida qaralib, uning barcha tarkibiy qismlari – maqsad, mazmun, shakl, metod va natija – o'zaro bog'liq holda takomillashtiriladi. Innovatsion ta'lim klasteri mazkur komponentlarning integratsiyasini ta'minlab, ta'lim jarayonini yaxlit va samarali tashkil etishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, kompetensiyaviy yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchining kasbiy, metodik, kommunikativ, axborot-raqamli va tadqiqotchilik kompetensiyalarini shakllantirish ustuvor vazifa sifatida belgilanadi. Bu esa ta'lim mazmunini natijaga yo'naltirilgan holda qayta loyihalashni, o'qitish metodlarini yangilashni va baholash tizimini takomillashtirishni talab etadi.

Innovatsion ta'lim klasteri sharoitida fanlararo integratsiya kuchayadi, nazariya va amaliyot o'rtasidagi uzilish bartaraf etiladi. Talabalarning ta'lim jarayonidagi ishtiroki faol xarakter kasb etib, ular loyiha ishlari, startap tashabbuslari, ilmiy tadqiqotlar va amaliy mashg'ulotlar orqali kasbiy faoliyatga tayyorlanadi. Bu jarayonda zamonaviy pedagogik texnologiyalar, interaktiv metodlar, raqamli ta'lim platformalari, masofaviy va gibrid o'qitish shakllari

keng qo'llaniladi. Natijada pedagogik ta'lim mazmuni innovatsion xarakter kasb etadi va zamon talablariga mos ravishda rivojlanadi.

Modernizatsiya jarayonida ta'lim dasturlarini mehnat bozori ehtiyojlari asosida takomillashtirish, ish beruvchilar bilan hamkorlikni kuchaytirish va talabalarni amaliy faoliyatga keng jalb etish muhim ahamiyat kasb etadi. Klaster muhitida universitet va maktablar o'rtasida uzviy aloqa o'rnatilib, bo'lajak pedagoglar ta'lim jarayonida erta bosqichdanoq amaliyotga kirishish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu esa ularning kasbiy moslashuvchanligini oshiradi, mustaqil qaror qabul qilish ko'nikmalarini shakllantiradi va ijodiy yondashuvni rivojlantiradi.

Shuningdek, innovatsion ta'lim klasteri pedagogik kadrlarning ilmiy salohiyatini oshirishga ham xizmat qiladi. Talabalar va professor-o'qituvchilarning ilmiy tadqiqot faoliyatini integratsiya qilish, qo'shma loyihalarni amalga oshirish va innovatsion ishlanmalarni amaliyotga joriy etish ta'lim sifatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bunday muhitda shakllangan pedagog kadrlar faqat bilim beruvchi emas, balki innovatsion fikrlaydigan, raqamli texnologiyalardan samarali foydalana oladigan va ta'lim jarayonini ijodiy tashkil etadigan mutaxassis sifatida kamol topadi.

Innovatsion ta'lim klasteri asosida universitetlarda pedagogik kadrlar tayyorlash tizimini modernizatsiya qilish ta'lim, ilm-fan va amaliyot integratsiyasiga asoslangan kompleks yondashuvni ifoda etadi. Ushbu yondashuv orqali pedagogik ta'lim mazmuni yangilanadi, kasbiy kompetentlik rivojlantiriladi va ta'lim sifati oshiriladi. Natijada zamonaviy talablarga javob beradigan, ijtimoiy faol, innovatsion fikrlaydigan va yuqori malakaga ega pedagog kadrlar tayyorlash imkoniyati yaratiladi.

Amalga oshirilayotgan iqtisodiy va ijtimoiy-siyosiy o'zgarishlar, shuningdek, ushbu fonda yuz berayotgan ijtimoiy voqealardagi tub yangilanishlar ta'lim tizimi oldiga mutlaqo yangi va yanada murakkab vazifalarni qo'ymoqda. Globallashtirish, raqamli transformatsiya, axborot oqimining keskin ortishi hamda mehnat bozorida raqobatning kuchayishi ta'limning barcha shakllari va darajalariga yangi sifat talablarini yuklaydi. Bunday talablarni samarali bajarish faqat yangilangan, ochiq va innovatsion ta'lim instituti sharoitidagina mumkin bo'lib, unda o'qituvchi markaziy figura sifatida namoyon bo'ladi. Shu munosabat bilan o'qituvchilar institutini modernizatsiya qilish, ayniqsa, universitetlarda pedagogik kadrlar tayyorlash tizimini tubdan takomillashtirish davlat ta'lim siyosatining strategik ustuvor yo'nalishiga aylanmoqda.

O'qituvchilar ta'limini modernizatsiya qilish masalasi an'anaviy yondashuvlar doirasidan chiqib, innovatsion ta'lim klasteri asosida amalga

oshirilishini taqozo etadi. Innovatsion ta'lim klasteri – bu universitet, umumta'lim muassasalari, ilmiy-tadqiqot markazlari, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sub'ektlari, ish beruvchilar va ijtimoiy sheriklarning integratsiyasiga asoslangan yagona ta'lim-ilmiy makondir. Mazkur yondashuv pedagogik kadrlar tayyorlash tizimini modernizatsiya qilishning nazariy-pedagogik asoslarini tizimli, kompetensiyaviy va integrativ yondashuvlar bilan boyitadi. Natijada ta'lim mazmuni, shakl va metodlari zamonaviy ijtimoiy talablar bilan uyg'unlashtiriladi.

Yehtimol, davlat ta'lim siyosatining asosiy vazifasi butun mamlakatni modernizatsiya qilish jarayonida o'qituvchilar ta'limining hal qiluvchi rolini ta'minlashdan iboratdir. Chunki ta'lim muassasasi o'z xususiyatlariga ko'ra jamiyat taraqqiyotining strategik resursini – inson kapitalini shakllantiradi. Shu nuqtai nazardan, o'qituvchi ta'limi institutining alohida roli kamida uch muhim vazifa orqali namoyon bo'ladi.

Birinchidan, o'qituvchi ta'limi yagona ta'lim sohasi sifatida o'z-o'zini tarbiyalash, o'z-o'zini yangilash va strategik resurs-xodimlarni shakllantirishga xizmat qiladi. Innovatsion ta'lim klasteri sharoitida mazkur vazifa uzluksiz kasbiy rivojlanish tamoyili asosida amalga oshiriladi. Universitetlarda pedagogik kadrlar tayyorlash tizimi ilmiy tadqiqotlar, amaliy tajriba va raqamli texnologiyalar bilan integratsiyalashgan holda tashkil etilib, bo'lajak o'qituvchining kasbiy kompetentligi, innovatsion fikrlashi va ijodiy salohiyatini rivojlantiradi. Bu esa ta'lim tizimining o'z-o'zini yangilash qobiliyatini ta'minlaydi.

Ikkinchidan, butun ta'lim instituti singari, o'qituvchilar ta'limi ham jamiyatning ijtimoiy-madaniy qadriyatlarining akkumulyatori va tarjimoni hisoblanadi. U shaxsning sotsializatsiyasiga ta'sir ko'rsatuvchi muhit sifatida faoliyat yuritadi. Innovatsion ta'lim klasteri asosida tashkil etilgan pedagogik ta'lim jarayonida milliy va umuminsoniy qadriyatlar, demokratik tamoyillar, fuqarolik pozitsiyasi va madaniy merosni anglash kabi jihatlar ta'lim mazmuniga chuqur singdiriladi. Bu jarayonda fanlararo integratsiya, loyiha asosida o'qitish va amaliy faoliyat orqali talabalarda ijtimoiy mas'uliyat va kasbiy etika shakllantiriladi.

Uchinchidan, o'qituvchi ta'limi o'z muhitida ana shu qadriyatlarni yosh avlod tomonidan o'zlashtirish va rivojlantirish uchun mas'ul bo'lgan shaxsni tarbiyalaydi. Ya'ni universitetda tayyorlangan pedagog nafaqat bilim yetkazuvchi, balki jamiyatning intellektual va ma'naviy taraqqiyotiga ta'sir etuvchi shaxs sifatida shakllanadi. Innovatsion ta'lim klasteri doirasida amalga oshirilayotgan modernizatsiya jarayoni bu vazifani yanada kuchaytiradi, chunki

ta'lim, ilm-fan va amaliyot integratsiyasi bo'lajak o'qituvchining ijtimoiy faolligi, tashabbuskorligi va innovatsion salohiyatini rivojlantiradi.[3]

Innovatsion ta'lim klasteri asosida universitetlarda pedagogik kadrlar tayyorlash tizimini modernizatsiya qilishning nazariy-pedagogik asoslari ta'limni tizimli yangilash, kompetensiyaviy yondashuvni joriy etish, ijtimoiy sheriklikni kuchaytirish va ta'lim mazmunini ijtimoiy ehtiyojlar bilan uyg'unlashtirishga tayanadi. Bunday yondashuv o'qituvchilar institutining jamiyat modernizatsiyasidagi strategik rolini ta'minlaydi hamda ta'lim tizimini sifat jihatdan yangi bosqichga ko'taradi.

O'qituvchilar ta'limini modernizatsiya qilish jarayonlari ta'lim tizimidagi va davlat ta'lim siyosatidagi chuqur o'zgarishlar bilan shartlangan bo'lib, bunday o'zgarishlar odatda tez va aniq natija bermaydi. Ta'lim sohasida amalga oshirilayotgan islohotlarning samarasi uzoq muddatli istiqbolda namoyon bo'ladi, chunki ular inson kapitali, ijtimoiy ong va kasbiy madaniyat kabi murakkab ijtimoiy hodisalarga ta'sir ko'rsatadi. Shu bois o'qituvchilar ta'limini modernizatsiya qilish tizimli, ilmiy asoslangan va strategik yondashuvni talab etadi. Ayniqsa, innovatsion ta'lim klasteri asosida universitetlarda pedagogik kadrlar tayyorlash tizimini yangilash mazkur jarayonning nazariy-pedagogik poydevorini tashkil etadi.

O'qituvchilar ta'limini modernizatsiya qilishning asosiy yo'nalishlari strategik xarakterga ega bo'lib, ular o'qituvchilarni tayyorlash maqsadlarini yangilash, ta'lim dasturlari va mazmunini takomillashtirish, ta'lim formatlarini qayta qurish hamda ta'lim muhitini isloh qilish bilan bog'liqdir. Bu yo'nalishlar to'rtta klassik savol doirasida mujassamlashadi: biz kimni tayyorlayapmiz, nimani o'rgatyapmiz, qanday o'rgatyapmiz va qanday sharoitlarda ta'lim beryapmiz? Innovatsion ta'lim klasteri aynan shu savollarga kompleks va integrativ javob berish imkonini yaratadi.

Avvalo, kimni tayyorlayapmiz degan savol modernizatsiyaning muhim strategik manbai sifatida yangi turdagi pedagog kadrlarni shakllantirish zaruratini ko'rsatadi. "Yangi turdagi xodim" tushunchasi jamiyatning ijtimoiy buyurtmasi bilan belgilanadi. Bugungi kunda jamiyatga faqat ma'lum bir fanni o'qituvchi emas, balki insonni yaxlit shaxs sifatida ko'ra oladigan, uni fan, texnika, san'at, ijtimoiy hayot va mehnat faoliyati qonuniyatlari asosida rivojlantira oladigan pedagog kerak. Bunday o'qituvchi yuqori kasbiy kompetentlikka, innovatsion fikrlashga, ijtimoiy mas'uliyatga va raqamli madaniyatga ega bo'lishi lozim.

Innovatsion ta'lim klasteri sharoitida universitetlar ana shunday kadrlarni tayyorlash uchun ilm-fan, amaliyot va texnologiyalar integratsiyasini ta'minlaydi.

Ikkinchidan, nimani o'rgatyapmiz degan savol ta'lim mazmunini modernizatsiya qilish bilan bog'liq. Pedagogik ta'lim mazmuni kompetensiyaviy yondashuv asosida qayta ko'rib chiqilishi, nazariy bilimlar amaliyot bilan uyg'unlashtirilishi, fanlararo integratsiya ta'minlanishi zarur. Innovatsion ta'lim klasteri doirasida o'quv dasturlari mehnat bozori talablari, xalqaro standartlar va raqamli iqtisodiyot ehtiyojlariga mos ravishda yangilanadi. Zamonaviy maktablar o'qituvchilardan axborot makonida bolalarga yo'l boshchi bo'lishni, ularni yangi ma'lumotlarni mustaqil izlash, tanqidiy tahlil qilish, qayta ishlash va amaliyotda qo'llashga o'rgatishni talab qilmoqda. Shu bois bo'lajak pedagog axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan samarali foydalanish, elektron ta'lim resurslarini yaratish va raqamli muhitda faoliyat yuritish ko'nikmalariga ega bo'lishi shart.

Uchinchidan, qanday o'rgatyapmiz degan savol ta'lim texnologiyalari va formatlarini qayta qurishni nazarda tutadi. Innovatsion ta'lim klasteri sharoitida an'anaviy leksiya-seminar tizimi interaktiv, loyiha asosidagi, tadqiqotga yo'naltirilgan va gibrid ta'lim shakllari bilan boyitiladi. Talabalar ilmiy laboratoriyalar, tajriba-sinov maktablari, startap maydonchalari va raqamli platformalar orqali amaliy faoliyatga jalb etiladi. Bu esa ularning kasbiy moslashuvchanligini, ijodiy fikrlashini va mustaqil qaror qabul qilish qobiliyatini rivojlantiradi.

To'rtinchidan, qanday sharoitlarda ta'lim beryapmiz degan savol ta'lim muhitini isloh qilishni talab etadi. Innovatsion ta'lim klasteri universitetni ochiq, dinamik va hamkorlikka asoslangan ta'lim-ilmiy makonga aylantiradi. Bu muhitda professor-o'qituvchilar, talabalar, ish beruvchilar va ijtimoiy sheriklar o'rtasida samarali muloqot va hamkorlik yo'lga qo'yiladi. Moddiy-texnik baza zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlanadi, raqamli infratuzilma rivojlantiriladi, akademik erkinlik va innovatsion tashabbuslar qo'llab-quvvatlanadi.

Innovatsion ta'lim klasteri asosida universitetlarda pedagogik kadrlar tayyorlash tizimini modernizatsiya qilishning nazariy-pedagogik asoslari strategik maqsadlarni aniq belgilash, ta'lim mazmuni va texnologiyalarini yangilash, hamkorlik muhitini shakllantirish hamda yangi turdagi, jamiyat talablariga javob beradigan pedagog shaxsini kamol toptirishga qaratilgan kompleks yondashuvni ifoda etadi. Bu jarayon qisqa muddatli emas, balki uzoq istiqbolga mo'ljallangan bo'lib, uning natijalari ta'lim sifati va jamiyat taraqqiyotida o'z aksini topadi.[2]

Zamonaviy o'qituvchi faqat dars beruvchi mutaxassis emas, balki maktabdan tashqari ta'lim faoliyatini tashkil eta oladigan, ta'lim oluvchilarni turli bilim

manbalari bilan mustaqil ishlashga yo‘naltira oladigan, ularda o‘z-o‘zini tarbiyalash va uzluksiz ta‘lim strategiyalarini shakllantira oladigan ijtimoiy faol shaxs bo‘lishi lozim. U yangi o‘quv faoliyati algoritmlarini o‘zlashtirishga qiziqish uyg‘ota olishi, axborot makonida to‘g‘ri yo‘l ko‘rsata olishi va ta‘lim oluvchilarni mustaqil fikrlashga undashi kerak. Bunday talablar pedagog shaxsiga nisbatan sifat jihatdan yangi yondashuvni taqozo etadi va bu, o‘z navbatida, universitetlarda pedagogik kadrlar tayyorlash tizimini innovatsion ta‘lim klasteri asosida modernizatsiya qilishning nazariy-pedagogik asoslarini ishlab chiqishni talab etadi.

Muammoni yaxlit tizim sifatida ko‘rib chiqsak, o‘qituvchiga qo‘yiladigan yangi talablar ko‘p qirrali xarakterga ega. Avvalo, u yangi ta‘lim konsepsiyalari, nazariyalar va ta‘lim tizimlarini tahlil qilish hamda tanlash qobiliyatiga ega bo‘lishi kerak. Bu kompetensiya innovatsion ta‘lim klasteri sharoitida ilmiy-tadqiqot faoliyati bilan uzviy bog‘liq holda shakllantiriladi. Universitet, ilmiy markazlar va amaliyot bazalari o‘rtasidagi integratsiya bo‘lajak pedagogga nazariy bilimlarni amaliyotda sinab ko‘rish imkonini yaratadi. Shu bilan birga, o‘qituvchi talabalarni o‘z qadriyatlar tizimini shakllantirishga yo‘naltira olishi, ularning individual xususiyatlarini “ko‘ra bilishi” va turli ehtiyojlariga javob berish qobiliyatiga ega bo‘lishi zarur. Bu esa kompetensiyaviy va shaxsga yo‘naltirilgan yondashuvlarni pedagogik ta‘lim mazmuniga chuqur singdirishni talab etadi.

Zamonaviy o‘qituvchi o‘quv muhitini yaxshilash va qulay psixologik iqlim yaratish, turli ijtimoiy, madaniy va milliy kontekstlarni hisobga olgan holda ta‘lim jarayonini tashkil etish, jamoada ishlash va jamoaviy faoliyatni muvofiqlashtirish qobiliyatlariga ham ega bo‘lishi lozim. Bunday ko‘nikmalarni shakllantirish innovatsion ta‘lim klasteri doirasida amalga oshiriladigan amaliy mashg‘ulotlar, loyiha ishlari, ijtimoiy sheriklik dasturlari va tarmoqli hamkorlik orqali ta‘minlanadi. Shuningdek, o‘qituvchi o‘z kasbiy faoliyatini barcha bosqichlarda tahlil qilish va refleksiya qilish, yangi g‘oyalar yaratish, o‘z faoliyati sifati uchun javobgarlikni his etish hamda uzluksiz kasbiy rivojlanish zarurligini anglash qobiliyatiga ega bo‘lishi kerak. Bu talablar pedagogik ta‘limda refleksiv va tadqiqotga yo‘naltirilgan yondashuvlarning ustuvorligini belgilaydi.

Hozirgi ijtimoiy sharoitdagi o‘zgarishlar ta‘lim tizimida yangi pedagogik yo‘nalishlar va kasbiy rollarning paydo bo‘lishiga olib kelmoqda. Jumladan, innovatsion ta‘lim dasturlarini ishlab chiquvchi, reabilitatsiya va inklyuziv ta‘lim tizimlari uslubchisi, ta‘lim muassasasining madaniy-ma‘rifiy makoni dizayneri, onlayn loyihalar tashkilotchisi, repetitorlik xizmati koordinatori,

ta'lim sohasida ijtimoiy sheriklik tashkilotchisi, pedagogik sinovchi, ta'lim sifati bo'yicha mutaxassis, ta'lim huquqi bo'yicha ekspert, bolalar uchun qo'shimcha ta'lim tashkilotchisi, pedagogik o'lchovlar sohasidagi mutaxassis, tarmoq o'qituvchisi, o'qituvchi-psixolog-konfliktolog, bola huquqlari bo'yicha maslahatchi va amaliy psixolog kabi yangi kasbiy yo'nalishlar shakllanmoqda. Bu esa pedagogik mehnat bozorining diversifikatsiyalashuvini va kasbiy faoliyatning kengayishini anglatadi.

Bunday mutaxassislarni tayyorlash mantiqan ko'p darajali va modulli ta'lim texnologiyalarini joriy etishni talab qiladi. Innovatsion ta'lim klasteri asosida universitetlarda modulli o'quv dasturlari ishlab chiqilib, talabalarga individual ta'lim traektoriyasini shakllantirish imkoniyati beriladi. Ayniqsa, ta'lim tizimini boshqarish, ta'lim menejmenti va liderlik sohasida yangi kasbiy sifatlarga ega kadrlarni tayyorlash klaster muhitida amalga oshirilganda yuqori samara beradi. Chunki bunda ta'lim, ilm-fan va amaliyot o'rtasidagi bog'liqlik ta'minlanadi, innovatsion loyihalarni amalga oshirish uchun real sharoit yaratiladi.[7]

Shubhasiz, ta'limni modernizatsiya qilish jarayonida nafaqat professor-o'qituvchilar tarkibini takomillashtirish, balki pedagogik yo'nalishlar va dasturlarni yangilashga ham alohida e'tibor qaratish lozim. Bu modernizatsiya vektori jamiyatning ta'lim tizimi va o'qituvchi funksiyalariga bo'lgan umidlarining o'zgarishi, pedagogik bandlikning yangi turlarining paydo bo'lishi hamda pedagogik mehnat bozorining transformatsiyasi bilan bog'liq. Innovatsion ta'lim klasteri ana shu o'zgarishlarga moslashuvchan, ochiq va dinamik ta'lim muhitini yaratib, pedagogik kadrlar tayyorlash tizimini sifat jihatdan yangi bosqichga olib chiqadi.

Innovatsion ta'lim klasteri asosida universitetlarda pedagogik kadrlar tayyorlash tizimini modernizatsiya qilishning nazariy-pedagogik asoslari zamonaviy o'qituvchi shaxsiga qo'yilayotgan ko'p qirrali talablarni hisobga olgan holda, tizimli yangilanish, kompetensiyaviy yondashuv, modulli ta'lim texnologiyalari va ijtimoiy sheriklik mexanizmlarini integratsiya qilishga tayanadi. Bu esa ta'lim tizimining barqaror rivojlanishi va jamiyat ehtiyojlariga mos, raqobatbardosh pedagog kadrlarni tayyorlash imkonini ta'minlaydi.

Xulosa qilib aytganda, innovatsion ta'lim klasteri asosida pedagogik kadrlar tayyorlash tizimini modernizatsiya qilish zamonaviy ta'lim tizimini rivojlantirishning strategik yo'nalishi hisoblanadi. Mazkur yondashuv ta'lim, ilm-fan va amaliyot integratsiyasiga tayanadi hamda pedagogik ta'limni tizimli, kompetensiyaviy va innovatsion asosda qayta tashkil etishni nazarda tutadi. Innovatsion ta'lim klasteri universitet, umumta'lim muassasalari va ijtimoiy sheriklar o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish orqali bo'lajak o'qituvchining

kasbiy kompetentligi, raqamli savodxonligi va ijodiy salohiyatini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Nazariy jihatdan mazkur modernizatsiya pedagogik ta'lim maqsadlarini yangilash, mazmunini zamonaviy talablarga moslashtirish, o'qitish texnologiyalarini takomillashtirish va ta'lim muhitini innovatsion asosda shakllantirishni qamrab oladi. Natijada jamiyat ehtiyojlariga javob beradigan, o'z kasbiy faoliyati uchun mas'ul, uzluksiz rivojlanishga intiladigan va ta'lim sifatini ta'minlay oladigan yangi turdagi pedagog kadrlar tayyorlash imkoniyati yaratiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Abduqodirov A.A. Ta'limni modernizatsiya qilish nazariyasi va amaliyoti. – Toshkent: Fan, 2019. – 256 b.
2. Bordovskiy G. A. Modernizatsiya podgotovki pedagogicheskix kadrov na osnove gumanitarnix texnologiy // Universum: Vestnik Gersenovskogo universiteta. 2008. № 12. S. 3–6.
3. Zasiptin V. P. Modernizatsiya pedagogicheskogo obrazovaniya: sotsiologicheskii analiz: avtoref. dis...d-ra sotsiol. nauk. Yekaterinburg, 2010. 48 s.
4. Ishmuhamedov R.J., Yo'ldoshev M.Q. Innovatsion pedagogik texnologiyalar. – Toshkent: Tafakkur, 2020. – 320 b.
5. Qurbonov Sh.Q., Sayfullaev R.A. Pedagogik kompetentlik asoslari. – Toshkent: O'qituvchi, 2018. – 240 b.
6. Muslimov N.A. Pedagogik ta'limni rivojlantirish strategiyasi. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2021. – 288 b.
7. Nachkin A. I., Zarubin V. G. Regionalnaya struktura pedagogicheskoy podgotovki po programmam bakalavriata v vuzax Rossii // Uchyoniye zapiski Zabaykalskogo gosudarstvennogo universiteta. 2014. № 4 (57). S. 72–77.
8. Raximov O.X. Oliy ta'lim tizimida innovatsion faoliyatni tashkil etish. – Toshkent: Iqtisodiyot, 2022. – 272 b.
9. Xodjaev B.X. Kompetensiyaviy yondashuv asosida pedagog kadrlar tayyorlash. – Toshkent: Ta'lim, 2017. – 224 b.